

Teaching Professional Capital and Collaboration Questionnaire

Unified Instrument / Instrumento Unificado

This PDF compiles the unified bilingual instrument used to collect information on teachers' professional capital and their collaboration with schools, institutions and community organisations. It brings together the professional capital questionnaire, the collaborative scale, annexed contextual questions and the online questionnaire link.

Main title	Teaching Professional Capital and Collaboration Questionnaire: Unified Instrument
Spanish title	Cuestionario sobre Capital Profesional Docente y Escala de Colaboración: Instrumento Unificado
Research framework	National R&D; project PID2020-117020GB-I00: Professional Practice Communities and Improvement of Learning
Core components	Professional Capital Questionnaire; Collaborative Scale; Annexed Questions; Online questionnaire link
Use	Questionnaire and transfer/research instrument for schools and educational-community networks

Contents

1. Terms and conditions of use / Términos y condiciones de uso
2. School and background information / Información de la escuela y del contexto
3. Professional Capital Questionnaire / Cuestionario sobre capital profesional
4. Collaborative Scale / Escala de colaboración
5. Annexed Questions / Preguntas anexas
6. Online questionnaire link / Enlace al cuestionario online

Online questionnaire link

<https://www.questionpro.com/t/AU21rZrOCj?mode=languageSelected&externalID;=0>

Note: the following pages reproduce the instrument materials as provided in the original bilingual documents, preserving the wording and structure of the questionnaire.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

En este estudio se aplica por un lado el cuestionario sobre capital profesional de Fullan & Hargreaves, 2022 y por otro lado la escala de colaboración de Frey et al, 2006.

Se le está pidiendo que participe en un estudio de investigación. Antes de dar su consentimiento para ser participe, es importante que lea la siguiente información y haga tantas preguntas como sea necesario para asegurarse de entender lo que se le pedirá que haga.

La investigación de este estudio se enmarca dentro del proyecto nacional comunidades de práctica profesional y mejora de los aprendizajes: liderazgos intermedios, redes e interrelaciones. Escuelas en contextos complejos. Referencia PID2020-117020GB-I00. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España. (período realización 2021/2024,. IP: Jesús Domingo Segovia y Antonio Bolívar Botia)

Propósito de la Investigación

Los datos de esta investigación se utilizarán para comprender cómo los docentes perciben el capital profesional en la escuela.

Procedimientos

Si se ofrece como voluntario para participar en este estudio, debe tener en cuenta que el estudio dura aproximadamente 15 minutos.

Riesgos potenciales o molestias

No existen riesgos previsibles asociados con su participación en este estudio. Sin embargo, si usted padece algún factor de riesgo como inconvenientes psicológicos, estrés emocional o social, está en su derecho de interrumpir temporal o permanentemente la participación en este estudio.

Beneficios potenciales de la investigación

Esta investigación le dará la oportunidad de reflexionar sobre su comprensión de la profesión, capital en su escuela. Además, este estudio ofrecerá información sobre cómo fomentar una cultura de capital profesional para asegurar el crecimiento profesional de los docentes y la mejor implementación de las prácticas pedagógicas.

Confidencialidad y almacenamiento de datos

Para proteger su identidad, a cada participante se le asignará un número de estudio para su identificación. Toda la información recopilada de usted será referenciada con ese número y no con su nombre.

La información obtenida durante este estudio permanecerá bajo protección y solo será accesible por los investigadores del proyecto.

Su participación en este estudio de investigación es voluntaria. Como participante puede negarse a participar en cualquier momento. Sin embargo, si la recopilación de datos ya ha tenido lugar, no puede retirar sus respuestas. Para retirarse del estudio, comuníquese a los investigadores del proyecto.

Preguntas sobre la investigación

Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, póngase en contacto con jdomingo@ugr.es

Seguimiento de entrevista/observación:

Una vez completada el cuestionario online, se le puede invitar a participar en una entrevista de seguimiento.

MARQUE CON UNA X

ACEPTO TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

NO ACEPTO TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

TERMS AND CONDITIONS OF USE

In this study, the questionnaire on professional capital of Fullan & Hargreaves, 2022, and on the other hand the collaboration scale of Frey et al, 2006, are applied.

You are being asked to participate in a research study. Before you consent to be a participant, you must read the following information and ask as many questions as necessary to make sure you understand what you will be asked to do.

The investigation of this study is part of the national project communities of professional practice and improvement of learning: intermediate leadership, networks and interrelationships. Schools in complex contexts. Reference: PID2020-117020GB-I00 State Plan for Scientific and Technical Research and Innovation 2017-2020 financed by the Ministry of Science and Innovation, Government of Spain. (Realization period 2021/2024, PI: Jesús Domingo Segovia and Antonio Bolívar Botia)

Purpose of the Research

The data from this research will be used to understand how teachers perceive professional capital in the school.

Procedures

If you volunteer to participate in this study, please take into account that the study takes approximately 15 minutes.

Potential risks or discomfort

There are no foreseeable risks associated with your participation in this study. However, if you suffer from any risk factors such as psychological inconvenience, emotional or social stress, you are within your rights to temporarily or permanently discontinue participation in this study.

Potential benefits of research

This research will allow you to reflect on your understanding of the profession, capital in your school. In addition, this study will offer information on how to foster a culture of professional capital to ensure the professional growth of teachers and the best implementation of pedagogical practices.

Confidentiality and data storage

To protect their identity, each participant will be assigned a study number for identification. All information collected from you will be referenced by that number and not by your name.

The information obtained during this study will remain under the protection and will only be accessible by the project researchers.

Your participation in this research study is voluntary. As a participant, you can refuse to participate at any time. However, if the data collection has already taken place, you cannot withdraw your responses. To withdraw from the study, please inform the project researchers.

Research Questions

If you have any questions about the research, please contact with jdomingo@ugr.es

Follow-up interview/observation:

Once the online questionnaire is completed, you may be invited to participate in a follow-up interview.

MARK WITH AN X

I ACCEPT TERMS AND CONDITIONS OF USE

I DO NOT ACCEPT TERMS AND CONDITIONS OF USE

OBJETIVO
OBJECTIVE

Recoger información sobre las percepciones de los docentes sobre el capital profesional en la escuela.
Collect information on the perceptions of teachers about the professional capital in the school.

INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS

Seleccione un valor de 0 a 100, para describir en qué medida conoce y/o aplica lo expresado en cada ítem. Por ejemplo, si el ítem 1 lo realiza sólo en ocasiones, deberá seleccionar un número entre el 41 y el 60; que puede ser el 54, si considera que esas ocasiones están más próximas del 60 que del 41.

0 -20	21-40	41-60	61- 80	81- 100
nunca	rara vez	en ocasiones	frecuentemente	siempre

EJEMPLO:

Ítem: 1. Soy capaz de promover el aprendizaje de los estudiantes más desaventajados.
Texto de respuesta corta: 65 (Se pone un número)

Select a value from 0 to 100, to describe to what extent you know and/or apply what is expressed in each item. For example, if item 1 is done only occasionally, you should select a number between 41 and 60; which maybe 54, if you consider that those occasions are closer to 60 than 41.

0 -20	21-40	41-60	61-80	81-100
Never	rarely	sometimes	frequently	always

EXAMPLE:

Item: 1. I can promote the learning of the most disadvantaged students.
Short answer text: 65 (Put in a number)

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
BACKGROUND INFORMATION

IC1. Género /Gender _____

IC2. Años de Experiencia / Years of experience

1-3 años / 1-3 years

4-7 años / 4-7 years

8-15 años / 8-15 years

16-35 años / 16-35 years

+35 años / +35 years

IC3. ¿Cuál es tu nivel de estudios completado? / What is the highest level of formal education that you have completed?

Grado Universitario / Bachelor

Postgrado Universitario / Univesity Postgraduate

IC4. ¿Cuál es tu rol en la escuela? / What is your current role in the school?

Profesor tutor de área / Area Tutor Teacher

Profesor con responsabilidad docente de coordinación / Teacher with responsibility for coordination

Equipo directivo / Managment team

IC5. ¿Qué tipo de contrato tienes como docente en esta escuela? / What kind of contract do you have as a teacher in this school?

Contrato estable / Stable contract

Contrato provisional / Provisional contract

Contrato de interino / Interim contract

CUESTIONARIO SOBRE CAPITAL PROFESIONAL / PROFESSIONAL CAPITAL QUESTIONNAIRE

Fullan & Hargreaves, 2022

ÍTEMES

0-100

CAPITAL HUMANO / HUMAN CAPITAL

1. Soy capaz de promover el aprendizaje de los estudiantes más desaventajados.

1. I am able to advance the learning of the most disadvantaged students	
2. Cuando los estudiantes de mi clase pasan al siguiente curso están preparados para sus tareas de trabajo en la área que he impartido. 2. When students from my class move on to the next grade they are prepared for their classwork in my subjects area	
3. Esto es lo único que puedo hacer como profesor cuando un estudiante no se esfuerza, no siempre es mi culpa. 3. There is only so much that i can do as a teacher, if a student doesn't put in the effort, it is not always my fault	
4. Busco oportunidades de aprendizaje profesional para mejorar mi enseñanza 4. I search for professional learning oppotunities to improve my teaching	
5. Se me ofrece el desarrollo profesional necesario para mejorar mi práctica docente 5. I am offered the professional development needed to improve my teaching practice	
6. Mi escuela me ofrece oportunidades profesionales que mejoran mi crecimiento profesional y mi práctica 6. My school provides me with career opportunities that improve my professional growth and practice.	
7. Los administradores de mi escuela me proporcionan la retroalimentación necesaria para mejorar mi práctica profesional. 7. I am provided with feedback i need to improve my professional practice by administrators in my school	
8. Puedo acceder y consultar con especialistas para apoyar mi práctica docente 8. I can readily acess and consult with specialists who can support my teaching practice	
9. Me asignan a la(s) clase (es) que mejor se adaptan a mi talento y experiencia 9. I am assigned to the class(es) that are best suited to my talent and expertise	
10. Nuestra escuela concede una rioridad a la atracción de profesores altamente eficaces 10. Our school places a priority on attracting highly effective teachers	
11. En mi escuela, profesores con poca experiencia docente a menudo se colocan en aulas con mayores necesidades 11. In my school, teachers with little teaching experience are often placed in classrooms with the greatest needs	
12. Siento que tengo poca influencia cuando se trata de tomar decisiones en toda la escuela relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes. 12. I feel that I have little influence when it comes to making school-wide decisions related to student learning	
CAPITAL SOCIAL / SOCIAL CAPITAL	0-100
1. Mis compañeros y yo tenemos grandes expectativas para el aprendizaje de todos los estudiantes 1. My colleagues and i have high expectations for the learning of all students	
2. Tengo tiempo incorporado en mi horario escolar regular para examinar y mejorar mi práctica de instrucción con otros maestros 2. I have time built into my regular school schedule to examine and improve my instructional practice with other teachers	
3. Examinó el trabajo de los estudiantes en colaboración con otros profesores 3. I examine student work in collaboration with other teachers	
4. Trabajo con otros profesores para investigar las razones de las diferencias en el rendimiento de los estudiantes entre clases 4. I work with other teachers to look into the reasons for differences in student achievement across classes	
5. Se me proporcionan oportunidades de observar a otros compañeros enseñando 5. I am provided with opportunities to observe other colleagues teaching	

6. Proporciono retroalimentación a mis compañeros sobre su práctica en clase 6. I provide feedback to my colleagues about their classroom practice	
7. Comparto y pruebo nuevos métodos de enseñanza con mis compañeros para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 7. I share and try out new teaching methods with my colleagues to enhance student learning	
8. Confío en los profesores con los que trabajo en esta escuela para orientación profesional y apoyo 8. I rely on the teachers i work with in this school for professional guidance and support	
9. Participo en reuniones de colaboración con profesores donde nuestro director está involucrado. 9. I participate in teacher collaboration meetings where our principal is involved	
10. He mejorado mi forma de enseñar gracias a la colaboración con otros profesores de mi escuela 10. I have improved the way i teach as a result of collaborating with other teachers at my school	
11. He influido positivamente en el aprendizaje de los estudiantes trabajando junto con otros profesores de mi escuela. 11. I have positively influenced student learning by working together with other teachers ay my school	
12. Colaboro con personas de otros colegios, instituciones y asociaciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje mutuo y de mi colegio. 12. I collaborate with people from other schools, institutions, and associations to improve teaching and learning for each other and my school.	
CAPITAL DE DECISIÓN / DECISIONAL CAPITAL	0-100
1. La mayoría de las decisiones que guían mi práctica profesional se basan en un conjunto de valores morales compartidos con los demás profesores de mi escuela. 1. Most decisions that guide my professional practice are based on a set of moral values that are shared with the other teachers at my school	
2. He desarrollado un amplio conjunto de estrategias de enseñanza para adaptar mi instrucción a las necesidades de aprendizaje de cada alumno. 2. I have developed an extensive set of teaching strategies to adapt my instruction to the learning needs of each student.	
3. Estoy seguro de que cuando una lección no va según lo planeado, puedo cambiar el plan inmediatamente sin perder los objetivos previstos de la lección 3. I am confident that when a lesson isn't going as planned, I can change the plan immediately without losing the intended objectives of the lesson	
4. En cualquier día, podría proporcionar evidencia de lo que funcionó y lo que no en mi lección. 4. On any given day, i would be able to provide evidence of what worked and what didn't in my lesson	
5. Se ha convertido en algo natural para mí reflexionar sobre el buen funcionamiento de las lecciones mientras imparto la enseñanza. 5. It has become second nature to me to reflect on how well my lessons are going while I am teaching	
6. Me tomo tiempo para reflexionar sobre lo que no funcionó en mi enseñanza y averiguar cómo hacer las cosas mejor la próxima vez 6. I take time to reflect on what didn't work in my teaching and figure out how to do things better next time	
7. Confío en mi capacidad de mentor o entrenar a otros profesores 7. I am confident in my ability to mentor or coach other teachers	
8. Si otros profesores visitaran mi aula, me sentiría incómodo mostrando mi práctica de enseñanza delante de ellos. 8. If other teachers visited my classroom, i would be uncomfortable displaying my teaching practice in front of them	
9. La mayoría de las decisiones de mi enseñanza se basan en una combinación de evidencia de investigación y experiencia práctica. 9. Most decisions in my teaching are based on a combination of research evidence and practical	

experience	
10. Analizo actuar en base a datos relacionados con el rendimiento de los estudiantes con mis compañeros. 10. I analyze and act on a data related to student performance with colleagues.	
11. La pasión que tengo por mi trabajo mejora los juicios que hago en el aula 11. The passion i have for my work improves the judgements i make in the classroom	
12. Mi enseñanza está al día con la investigación educativa actual sobre la práctica efectiva 12. My teaching is up to date with current educational research about effective practice	

OBJETIVO OBJECTIVE

Recoger información sobre la colaboración de los docentes con personas de otros colegios, instituciones y asociaciones.

Collect information on the collaboration of teachers with people from other schools, institutions and associations.

INSTRUCCIONES INSTRUCTIONS

Seleccione un valor de 0 a 100, para describir en qué medida cumple con las características de relación sobre las organizaciones descritas. Por ejemplo, si con el ítem 2 (ayuntamiento) comparto información y recursos, deberá seleccionar un número entre el 41 y el 60; que puede ser el 54, si considera que esas características están más próximas del 60 que del 41. Además, deberá especificar de forma abierta el tema de relación con la organización.

0- 20 Conocimiento de redes

- Consciente de la organización
- Roles vagamente definidos
- Poca comunicación
- Todas las decisiones se han tomado de forma independiente

21-40 Cooperación

- Proporcionar información mutua
- Roles algo definidos
- Comunicación formal
- Todas las decisiones se toman de forma independiente

41-60 Coordinación

- Compartir información y recursos
- Roles definidos
- Comunicación frecuente
- Alguna toma de decisiones compartida

61-80 Coalición

- Compartir ideas
- Compartir recursos
- Comunicación frecuente y priorizada
- Todos los miembros tienen voto en la toma de decisiones

81-100 Colaboración

- Los miembros pertenecen a un sistema
- La comunicación frecuente se caracteriza por la confianza mutua
- Se llega a un consenso sobre todas las decisiones

EJEMPLO:

Ítem: 3. Servicios sociales.

Texto de respuesta corta: 65 (Se pone un número) Temática de relación: Absentismo escolar

Select a value from 0 to 100, to describe the extent to which you meet the relationship characteristics of the organizations described. For example, if with item 2 (council) I share information and resources, you must select a number between 41 and 60; which could be 54, if you consider that these characteristics are closer to 60 than 41. In addition, you must openly specify the topic of relationship with the organization.

0- 20 Networking

- Aware of organization
- Loosely defined roles
- Little communication
- All decisions are made independently

21-40 Cooperation

- Provide information to each other
- Somewhat defined roles
- Formal communication
- All decisions are made independently

41-60 Coordination

- Share information and resources
- Defined roles
- Frequent communication
- Some shared decision making

61-80 Coalition

- Shared ideas
- Shared resources
- Frequent and prioritized communication
- All members have a vote in the decision making

81-100 Collaboration

- Members belong to one system
- Frequent communication is characterized by mutual trust
- Consensus is reached on all decisions

EXAMPLE:

Item: 3. Social services.

Short Answer Text: 65 (Put in a number) Relationship Topic: Truancy

ESCALA DE COLABORACIÓN/THE COLLABORATIVE SCALE

Froh, Lohmeier, Lee & Tollefson, 2006

Características de la relación / Characteristics of the relationship

Conocimiento de redes 0-20 -Consciente de la organización -Roles vagamente definidos -Poca comunicación -Todas las decisiones se han tomado de forma independiente	Cooperación 21-40 -Proporcionar información mutua - Roles algo definidos -Comunicación formal -Todas las decisiones se toman de forma independiente	Coordinación 41-60 -Compartir información y recursos -Roles definidos -Comunicación frecuente -Alguna toma de decisiones compartida	Coalición 61-80 -Compartir ideas -Compartir recursos -Comunicación frecuente y priorizada -Todos los miembros tienen voto en la toma de decisiones	Colaboración 81-100 -Los miembros pertenecen a un sistema -La comunicación frecuente se caracteriza por la confianza mutua -Se llega a un consenso sobre todas las decisiones
Networking 0-20 -Aware of organization -Loosely defined roles -Little communication -All decisions are made independently	Cooperation 21-40 -Provide information to each other - Somewhat defined roles -Formal communication -All decisions are made independently	Coordination 41-60 -Share information and resources -Defined roles -Frequent communication -Some shared decision making	Coalition 61-80 -Share ideas -Share resources -Frequent and prioritized communication -All members have a vote in the decision making	Collaboration 81-100 -Members belong to one system -Frequent communication is characterized by mutual trust -Consensus is reached on all decisions
Items			Característica de relación. 0-100	Temática de relación. Pregunta abierta
Items			Relationship characteristic. 0-100	Relationship topic. Open question.
1. Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A).				
1. Association of Mothers and Fathers of Students.				
2. Ayuntamiento				
2. Council				
3. Servicios sociales.				
3. Social Services.				
4. Escuelas de deportes.				
4. Sports Schools				
5. Centro de salud				
5. Health Center				
6. Policía local				
6. Local Police				
7. Guardería				
7. Kindergarten				
8. Otras escuelas (Mencionar la más significativa)				
8. Other schools (Mention the most significant)				
9. Otras instituciones o asociaciones no mencionadas (Mencionar la más significativa)				
9. Other institutions or associations not mentioned (Mention the most significant)				

PREGUNTAS ANEXAS / ANNEXED QUESTIONS

0-21 Nunca	21-40 Rara vez	41-60 en ocasiones	61-80 Frecuentemente	81-100 Siempre
0-21 Never	21-40 Rarely	41-60 sometimes	61-80 Frequently	81-100 Always

ÍTEMS	0-100
46. ¿En qué medida la pandemia Covid-19 ha hecho que mejore mi capital social? 46. To what extent has the Covid-19 pandemic improved my social capital?	
47. ¿En qué medida el intentar alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ha hecho que mejore mi capital social? 47. To what extent has trying to achieve the United Nations sustainable development goals improved my social capital?	
ÍTEMS	Respuesta abierta / Open answer
48. ¿Qué temática es la predominante en mi colaboración con otros colegios, instituciones y asociaciones? 48. What topic is predominant in my collaboration with other schools, institutions and associations?	

LINK CUESTIONARIO ONLINE

<https://www.questionpro.com/t/AU21rZrOCi?mode=languageSelected&externalID=0>